

Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche, rapport *INSIGHTS* n°2

Capacité des établissements au chapitre du personnel hautement qualifié, de l'infrastructure et des services

Rapport préparé par le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) du réseau Portage, au nom de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)

FÉVRIER 2021

Réseau Portage
Association des bibliothèques de recherche du Canada
portage@carl-abrc.ca

www.carl-abrc.ca

portage
SERVICES PARTAGÉS POUR LES DONNÉES DE RECHERCHE
SHARED STEWARDSHIP OF RESEARCH DATA

CARL ABRC
CANADIAN ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE DU CANADA

Table des matières

Introduction.....	2
Données populationnelles sur les répondants	3
Personnel hautement qualifié.....	4
PHQ à l'étape de la planification du cycle de vie des données de recherche.....	6
PHQ à l'étape de la création, du traitement et de l'analyse du cycle de vie des données de recherche.....	7
PHQ à l'étape de la diffusion et de la réutilisation du cycle de vie des données de recherche	8
PHQ à l'étape de la préservation du cycle de vie des données de recherche	8
Infrastructure de GDR.....	9
Infrastructure de stockage de données	9
Stockage de données actives.....	9
Dépôt de données.....	10
Préservation à long terme.....	10
Infrastructure de données spécialisée	12
Transfert de données	12
Données sensibles.....	13
Calcul haute performance	13
Logiciels de recherche.....	13
Services de GDR.....	16
Répartition des fournisseurs de services.....	17
Structure organisationnelle et prestation de services.....	19
PHQ et prestation de services	20
Budgets et prestation de services	22

Introduction

Le groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) est un groupe de travail pancanadien du réseau Portage chargé de recueillir des éléments de preuve en vue d'orienter l'émergence de pratiques exemplaires en gestion des données de recherche (GDR) au Canada et d'informer les communautés d'intervenants au sujet des enjeux actuels et nouveaux dans les politiques et les pratiques.¹

Le GERI a récemment effectué un sondage bilingue sur l'avancement des établissements de recherche canadiens quant à l'élaboration de l'infrastructure et à l'affectation des ressources humaines, organisationnelles et budgétaires pour la GDR sur leurs campus. Les répondants étaient invités à faire des suggestions sur l'aide que le réseau Portage et les autres intervenants pourraient leur fournir. L'objectif du sondage était d'évaluer la capacité des établissements à soutenir la GDR en réponse à la version provisoire de la Politique des trois organismes (subventionnaires) sur la gestion des données de recherche. Le sondage en ligne a été effectué entre le 3 septembre et le 18 octobre 2019 à l'aide du logiciel de sondage *SimpleSurvey*. Il a été distribué à plusieurs listes de diffusion canadiennes s'intéressant à la GDR et à une liste de contacts parmi les intervenants d'établissements. Chaque établissement devait réunir de l'information dans son campus et fournir une seule réponse même si plusieurs réponses ont été acceptées. Le sondage comportait 27 questions allant de questions générales de nature démographique à des questions précises au sujet de l'infrastructure et des services en place parmi les groupes d'intervenants au sein des établissements.² Nous avons reçu 77 réponses de divers établissements (surtout des universités et des collèges) de partout au Canada.

Un résumé des résultats du sondage a été publié en janvier 2020³. Le premier rapport *INSIGHTS* a ensuite été publié en juin 2020⁴, suivi d'un autre rapport *INSIGHTS* exposant en détail l'analyse de certains sujets importants, à savoir :

- Personnel hautement qualifié (PHQ)
- Infrastructure
- Services

¹ <https://portagenetwork.ca/fr/reseau-dexperts/groupe-dexperts-sur-la-recherche-et-lintelligence/>

² Les questions du sondage se trouvent dans le dictionnaire de données à l'annexe du résumé du Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche, Cooper, A., Perry, C., Szwajcer, A., Wang, M., & Khair, S. (2020), Réseau Portage, <https://doi.org/10.14288/1.0388722> (en anglais seulement)

³ <http://hdl.handle.net/2429/73607> (en anglais seulement)

⁴ Abel, Jennifer, Cooper, Alexandra, Dearborn, Dylanne, Perry, Carol, Szwajcer, Andrea, et Wang, Minglu. (24 juin 2020). Sondage sur la capacité des services institutionnels de gestion des données de recherche, rapport *INSIGHTS* #1. Soutien à la GDR au sein des organisations : budget, structure et stratégies. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3906443>

Les chiffres résument les constatations tirées des réponses reçues des établissements de toutes catégories. Étant donné l'écart important entre les réponses des universités et des collèges (voir [Tableau 1](#)), les différences spécifiques entre ces deux catégories sont également expliquées.

Données populationnelles sur les répondants

Nous avons reçu au total 85 réponses en provenance de 77 établissements de partout au Canada (universités, collèges ou cégeps⁵, centres de recherche et organismes gouvernementaux) (voir [Tableau 1](#)). Huit établissements ont fourni deux réponses distinctes, lesquelles ont été combinées en une seule réponse par établissement⁶. Le présent rapport présente le résumé des réponses des 77 établissements.

En nous basant sur le nom des établissements, nous avons classé les réponses selon le type d'établissement (université, collège/cégep, centre de recherches et organisme gouvernemental) par région géographique :

- Ouest (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba)
- Ontario
- Québec
- Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve- et- Labrador)⁷

	Atlantique	Québec	Ontario	Ouest	Total
Type d'établissement					
Université	9	14	14	15	52
Collège/cégep	0	9	6	6	21
Centre de recherches	0	0	0	1	1
Gouvernement	0	0	1	2	3
Total	9	23	21	24	77

Tableau 1. Nombre des réponses des établissements par région et type d'établissement. La région et le type d'établissement sont fournis à la Q1. « Nom de l'établissement ».

⁵ Le regroupement des réponses s'est fait selon les règles suivantes : 1) si les valeurs originales des deux répondants étaient cohérentes, la valeur du cas combiné était la valeur originale; 2) les réponses en forme narrative des deux réponses originales ont été combinées pour donner la valeur du cas combiné; 3) si l'une des valeurs originales était soit « Non choisi » ou « Ne sais pas », la valeur du cas combiné était celle de l'autre valeur originale, soit « Choisi » ou une réponse affirmative (oui ou non).

⁶ Les cégeps (collèges d'enseignement général et professionnel) sont des établissements d'enseignement publics de niveau postsecondaire offrant de la formation préuniversitaire et de la formation technique de niveau collégial, propres au système d'éducation de la province de Québec.

⁷ Les réponses des établissements d'en dehors de l'Ontario et du Québec ont été regroupées selon leur provenance sous un des deux vocables géographiques Ouest ou Atlantique afin de protéger l'anonymat du nombre relativement faible des réponses.

Personnel hautement qualifié

Le personnel hautement qualifié (PHQ) faisant partie des établissements possède des compétences spécialisées et une expertise essentielle au soutien des chercheurs dans le domaine de la GDR. Les bibliothécaires et les spécialistes fonctionnels des bibliothèques soutiennent une variété de domaines d'expertise en GDR. Le présent rapport porte sur l'expertise en GDR et les ensembles de compétences que voici :

- Connaissances en matière de politiques nationales
- Gestion du risque et sécurité des données
- Questions juridiques (licences, propriété intellectuelle, etc.)
- Consultation
- Aspects techniques des infrastructures électroniques
- Développement de logiciels de recherche
- Gestion des données de recherche
- Aspects techniques de la gestion des données sensibles
- Analyse et visualisation des données
- Curation de données
- Création de métadonnées
- Préservation de données

La Figure 1 résume les niveaux de compétence dans ces catégories parmi les établissements répondants. La plupart de ces derniers ont répondu que leur effectif de PHQ n'était pas complet dans tous les domaines. Certaines lacunes semblent exister dans les domaines de compétences en gestion des données sensibles, en curation de données, en développement de logiciels de recherche, en préservation des données, en gestion des données par les chercheurs et au regard des aspects techniques des infrastructures électroniques. Pour tous les domaines de compétences, les établissements ont massivement indiqué qu'ils avaient besoin de plus de soutien. Nous passons en revue dans la présente section la capacité en termes de compétences selon des catégories inspirées du modèle du cycle de vie des données défini dans le document d'introduction à la GDR de Portage. Il est important de savoir que nombre de ces compétences soutiennent les données tout au long de leur cycle de vie. Dans le présent rapport, nous avons regroupé certaines étapes décrites dans le modèle du cycle de vie des données⁸ comme suit :

- Planifier
- Créer, traiter, analyser
- Diffuser, réutiliser
- Conserver

⁸ Modèle du cycle de vie des données présenté dans le document d'introduction à la GRD de Portage à <https://doi.org/10.5281/zenodo.4000999>

Figure 1. Niveau de compétences aux différentes étapes du cycle de vie des recherches. Résumé des réponses de tous les établissements à la question Q12A. « Différentes compétences sont requises pour soutenir davantage la gestion des données de recherche. À quel niveau les compétences suivantes sont-elles disponibles dans votre établissement? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » (n=77)

PHQ à l'étape de la planification du cycle de vie des données de recherche

À l'étape de la planification du cycle de vie des données de recherche, les compétences de soutien à posséder seraient les connaissances en matière de politiques nationales, les compétences juridiques en lien avec la propriété intellectuelle, les licences, etc. et les compétences en consultation sur des questions techniques, organisationnelles et opérationnelles. Des compétences en gestion du risque et sécurité des données ainsi que des compétences techniques dans le domaine des infrastructures électroniques sont aussi utiles au moment d'élaborer les plans de gestion des données de recherche au début du processus de recherche.

Les connaissances en matière de politiques nationales semblent bien maîtrisées dans les 52 universités répondantes, 34,6 % ayant indiqué qu'elles pouvaient compter sur des compétences pleinement disponibles,⁹ 59,6 %, sur des compétences partiellement acquises qui devaient être perfectionnées, et 1,9 % que cette compétence n'était pas disponible, mais qu'elle était nécessaire. Seulement 9,5 % des 21 collèges ont affirmé avoir des connaissances complètes au regard des politiques nationales tandis que 52,4 % ont affirmé avoir des connaissances partielles et 19 %, n'avoir aucune compétence en ce domaine mais qu'ils en avaient besoin.

De la même manière, les universités disposent d'une plus grande capacité en matière juridique liée à la propriété intellectuelle et aux licences, 21,2 % ayant des compétences pleinement disponibles, 67,3 %, des compétences partiellement disponibles nécessitant d'être perfectionnées et 5,8 % n'ayant pas de telles compétences disponibles, qui sont par ailleurs nécessaires. Pour les collèges, le niveau de disponibilité des compétences juridiques est plus faible, 19 % ayant de telles compétences pleinement disponibles, 47,6 % de telles compétences partiellement disponibles et 23,8 % n'ayant pas de telles compétences, qui sont par ailleurs nécessaires.

Les compétences en consultation sur des questions techniques, organisationnelles et opérationnelles sont pleinement disponibles dans peu d'établissements (9,6 % des universités et 9,5 % des collèges). Elles sont partiellement disponibles dans les universités à 65,4 % et dans les collèges à 47,6 %, tandis qu'un nombre important d'établissements ont répondu qu'ils n'avaient pas de compétences dans ce domaine et qu'ils en avaient besoin (universités à 15,4 % et collèges à 23,8 %).

⁹ La réponse « pleinement disponibles » pourrait vouloir dire que les compétences ne requièrent que peu ou pas de perfectionnement. Les répondants ont répondu sans pouvoir se référer à ce que signifiait ce niveau de compétence.

Les compétences techniques en infrastructure électronique entièrement disponibles sont limitées dans les universités (17,3 %), mais elles sont encore moins développées dans les collèges (9,5 %). Tant les collèges (52,4 %) que les universités (51,9 %) ont indiqué que même si les compétences techniques étaient partiellement disponibles, il en fallait davantage alors que pour 11,5 % des universités et 14,3 % des collèges de telles compétences n'étaient pas disponibles, mais qu'elles étaient nécessaires.

Les universités ont affiché des résultats semblables pour ce qui est des compétences en gestion des risques et sécurité (pleinement disponibles à 19,2 %, partiellement disponibles à 55,8 % et non disponibles mais nécessaires à 19,2 %). Les résultats obtenus pour les collèges pour cet élément sont faibles (compétences pleinement disponibles à 14,3 %, partiellement disponibles à 38,1 % et non disponibles mais nécessaires à 23,8 %).

PHQ à l'étape de la création, du traitement et de l'analyse du cycle de vie des données de recherche

À l'étape active du cycle de vie des données de recherche (créer, traiter, analyser), certaines compétences sont utiles pour pouvoir aider les chercheurs, notamment en analyse et visualisation des données, en gestion des données sensibles, en développement de logiciels de recherche et en gestion des données par les chercheurs.

La plupart des établissements ont rapporté qu'ils avaient peu de compétences pleinement disponibles dans la plupart de ces domaines, à l'exception des compétences en analyse et en visualisation des données. Les universités ont rapporté des compétences pleinement disponibles à 21,2 %, partiellement disponibles à 55,8 % et non disponibles mais nécessaires à 7,7 % à ce chapitre. C'est en analyse et visualisation des données que les collèges ont rapporté les compétences techniques les plus solides (pleinement disponibles à 28,6 %, partiellement disponibles mais insuffisantes à 38,1 % et non disponibles mais nécessaires à 9,5 %).

Seulement 7,7 % des universités ont des compétences techniques en gestion des données sensibles pleinement disponibles. Pour 59,6 % des universités, ces compétences sont partiellement disponibles et insuffisantes et pour le reste (23,1 %), ces compétences ne sont pas disponibles, mais elles sont nécessaires. Ces compétences sont également faibles dans les collèges (pleinement disponibles à 9,5 %; partiellement disponibles à 42,9 %, non disponibles mais nécessaires à 23,8 %).

Les compétences en développement de logiciels de recherche pleinement disponibles sont très limitées (3,8 % pour les universités et 9,5 % pour les collèges), tout comme les compétences en gestion de données par les chercheurs (1,9 % pour les universités et 4,8 % pour les collèges). On retrouve plus de compétences en développement de logiciels de recherche partiellement disponibles dans les universités (44,2 %) qui sont par ailleurs limitées dans les collèges (4,8 %), tandis que les compétences partiellement disponibles en gestion de données par les chercheurs sont plus facilement accessibles dans les deux types d'établissements (59,6 % pour les universités et 42,9 % pour les collèges).

PHQ à l'étape de la diffusion et de la réutilisation du cycle de vie des données de recherche

Les compétences en création de métadonnées et en curation de données soutiennent les données de recherche tout au long de leur cycle de vie et elles sont d'une importance cruciale pour que les données soient faciles à trouver et accessibles à long terme. Un faible nombre de collèges et d'universités ont des compétences en création de métadonnées pleinement disponibles (universités à 25 % et collèges à 19 %) et en curation de données (universités à 11,5 % et collèges à 4,8 %); cependant, les universités ont des compétences partiellement disponibles beaucoup plus élevées en création de métadonnées (57,7 %) et en curation de données (67,3 %) tandis les capacités à ces égards sont limitées dans les collèges (création de métadonnées à 14,3 % et curation de données à 14,3 %). Les collèges sont plus susceptibles de ne pas pouvoir offrir l'une ou l'autre de ces compétences que les universités. Les collèges ont indiqué qu'ils ne disposaient pas de compétences en création de métadonnées à 23,8 % ni en curation de données à 47,6 %, mais que ces compétences étaient nécessaires; pour les universités, les proportions sont 7,7 % pour la création de métadonnées et 13,5 % pour la curation de données.

PHQ à l'étape de la préservation du cycle de vie des données de recherche

La préservation s'entend du stockage à long terme des données à la fin d'un projet suivant la phase active du cycle de vie des données. Un faible nombre d'universités (17,3 %) et de collèges (14,3 %) disposent de services entièrement disponibles pour la préservation des données. Les universités semblent avoir plus de compétences en préservation partiellement disponibles que les collèges, 55,8 % ayant indiqué avoir des compétences partiellement disponibles et 22,2 % ayant indiqué ne pas avoir de compétences disponibles en ce domaine. Seulement 28,6 % des collèges ont des compétences partiellement disponibles en ce domaine et 38,1 % ont indiqué ne pas avoir de compétences en préservation mais qu'elles en avaient besoin.

Infrastructure de GDR

Une gamme d'outils d'infrastructure soutiennent les besoins en gestion de données par les chercheurs tout au long de leurs projets. L'infrastructure de stockage est une préoccupation cruciale qui répond à trois impératifs : la recherche active, le dépôt et la préservation à long terme. Les chercheurs peuvent aussi utiliser une gamme d'outils d'infrastructure spécialisés pour gérer leurs données, d'une infrastructure servant au calcul haute performance et au transfert d'une large quantité de données à une infrastructure permettant de travailler en toute sûreté avec des données sensibles présentant des risques élevés pour la sécurité. Les logiciels de recherche à l'appui de la GDR sont considérés comme des outils d'infrastructure puisqu'ils aident les chercheurs à collaborer, recueillir des données et les analyser.

Infrastructure de stockage de données

Les capacités en infrastructure renvoient aux moyens dont dispose un établissement pour fournir du stockage de données actives, du stockage de dépôts de données et du stockage à long terme en vue d'assurer la préservation des données. Plus précisément, le stockage de données actives correspond au stockage appuyant les étapes de la création, du traitement et de l'analyse du cycle de vie des données; le stockage de dépôts soutient les étapes de la diffusion et de la réutilisation du cycle de vie des données tandis que le stockage à long terme prend en charge les étapes de la rétention et de la préservation des données à fin d'un projet achevé.¹⁰

Stockage de données actives

Le stockage de données actives (voir Figure 2) peut être offert aux chercheurs directement par les établissements (par l'intermédiaire d'un département et d'une faculté ou des services centralisés de l'établissement), au moyen d'une infrastructure de portée nationale ou régionale par l'intermédiaire d'un consortium ou en recourant à une solution commerciale. Les chercheurs au sein d'un établissement pourraient aussi se charger eux-mêmes de leur infrastructure pour leurs laboratoires ou leurs projets.

Les universités fournissent une gamme d'outils d'infrastructure de données actives plus étendue que les collèges. À l'échelle des établissements, 46,2 % des universités offrent du soutien dans leurs départements ou facultés et 50 %, du soutien centralisé, alors que pour les collèges les résultats sont de 23,8 % pour les départements ou facultés et 28,6 % pour le soutien centralisé. Pour ce qui des services régionaux ou consortiaux, 44,2 % des universités offrent ce service d'infrastructure contre seulement 14,3 % des collèges. Pour plus de la moitié des universités (57,1 %), les chercheurs s'occupent eux-mêmes de l'infrastructure alors que ce pourcentage n'est que de 4,8 % dans les collèges.

¹⁰ Le stockage à long terme n'est pas défini dans le questionnaire. Cette notion a été laissée à l'interprétation des répondants. Il pourrait s'agir d'archives invisibles ou d'autres formes de stockage à accès limité.

Dépôt de données

Un dépôt de données est une collection en ligne de données déposées (et documents connexes) susceptibles de faciliter la découverte et l'accès approprié. Un dépôt de données peut être institutionnel, disciplinaire, multidisciplinaire, régional ou consortial, national ou offert par une revue ou un éditeur. La Figure 3 montre l'accès des répondants à une infrastructure de dépôt de données. Un arrêt plus attentif sur les différences entre les répondants montre que les universités offrent davantage de soutien en infrastructure pour les dépôts de données que les collèges. Près de la moitié des collèges (47,6 %) mentionnent ne rien savoir au sujet du soutien en infrastructure pour les dépôts de données contre seulement 15,4 % des universités. Les universités font grand usage des dépôts de données disciplinaires et multidisciplinaires (71,2 %). Elles utilisent aussi beaucoup les dépôts régionaux ou consortiaux (51,9 %), les dépôts des revues (51,9%) et les dépôts institutionnels (44,2 %). Les dépôts de données nationaux sont utilisés à 25 % et les autres dépôts à 5,8 %. Dans les collèges, les dépôts institutionnels sont utilisés à 19%, les dépôts disciplinaires ou multidisciplinaires à 9,5 %, les dépôts régionaux ou consortiaux à 9,5 % et les autres dépôts à 4,8 %.

Préservation à long terme

La préservation à long terme est le processus par lequel certaines données sont stockées pour une longue période après l'achèvement d'un projet. La Figure 4 détaille l'accès des répondants à une infrastructure de préservation à long terme. Ce type d'infrastructure est moins soutenu tant dans les universités que dans les collèges. Les établissements ne connaissent pas la préservation à long terme dans une proportion plus élevée par rapport aux autres options présentées dans le questionnaire (36,5 % des universités et 47,6 % des collèges). Le service d'infrastructure pour la préservation à long terme dans les départements et les facultés (11,5 % des universités et 14,3 % des collèges) obtient un taux plus faible que le soutien institutionnel (32,7 % des universités et 28,6 % des collèges). Dans les collèges, très peu de chercheurs utilisent une infrastructure régionale ou consortiale (4,8 %) comparé à 26,9 % des universités. On observe les mêmes résultats quant à l'utilisation par les chercheurs d'une infrastructure nationale pour la préservation à long terme, les universités les utilisant dans une proportion de 21,2 % alors que les collèges ne les utilisent pas.

Figure 2. Services de stockage de données actives (tous les établissements). Q10A. « À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » Services de stockage des données actives (stockage utilisé lors du processus de recherche) (n=77)

Figure 3. Dépôt de données (tous les établissements). Q10B. « À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » Dépôt de données (où les données sont déposées/publiées pour la découverte ou un accès approprié) (n=77).

Figure 4 Préservation des données à long terme (tous les établissements). Q10C. "À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables." Préservation à long terme (processus par lequel certaines données sont stockées à long terme à la fin du projet) (n=77).

Infrastructure de données spécialisée

Transfert de données

Le transfert de données renvoie au remplacement de données ou à leur déplacement d'un endroit à un autre au moyen d'un canal de communication ou d'un réseau. Le soutien institutionnel au transfert d'un petit jeu de données (<5Go) ou d'un large jeu de données (>5Go) est quasi-inexistant dans les collèges (19 % pour les petits et larges jeux de données). Les universités offrent une infrastructure institutionnelle à 28,8 % pour le transfert de petits jeux de données (<5Go) et à 21,2 % pour le transfert de grands jeux de données. La Figure 5 montre la présence d'une infrastructure de transfert de données chez tous les répondants. Tous les établissements ne font pas grand usage d'un service d'infrastructure externe, 1,3 % utilisant un tel service pour le transfert de petits jeux de données et 2,6 %, pour le transfert de grands jeux de données. Il existe probablement plus d'infrastructures dans les faits, étant donné que les réponses indiquent que les répondants ne savaient pas trop ce qui était disponible pour les petits jeux de données (45,5 %) et les grands jeux de données (44,2 %).

Données sensibles

L'infrastructure soutenant les données sensibles durant la phase active d'un projet comme après l'achèvement de celui-ci peut être imposante. De nombreuses exigences de nature éthique, juridique et politique s'imposent aux chercheurs et aux établissements. Un service d'infrastructure institutionnel pour les données sensibles est offert par 40,4 % des universités et 33,3 % des collèges. Les collèges n'ont pas de service d'infrastructure externe pour les données sensibles et seulement 5,8 % des universités en ont. Pour environ un tiers des répondants (32,5 %), l'établissement n'avait pas de service d'infrastructure connu en place pour les données sensibles (voir Figure 6). Il faut apprécier ces niveaux de services à la lumière des résultats analysés plus tôt au sujet des faibles niveaux des compétences entièrement disponibles en matière de gestion des données sensibles tant dans les universités que dans les collèges.

Calcul haute performance

Le calcul haute performance (CHP) renvoie à une catégorie d'infrastructure qui effectue des opérations intensives de traitement en associant plusieurs ressources de calcul. Des 77 établissements, 40,3 % ont accès à une infrastructure de CHP (voir Figure 7). La ventilation des résultats au regard de l'infrastructure disponible fait ressortir une différence notable entre les universités et les collèges, 50 % des répondants des universités indiquant avoir accès à une telle infrastructure contre seulement 14,3 % des répondants des collèges. Il est à noter que l'infrastructure de CHP est offerte à l'échelle nationale par Calcul Canada¹¹ ou d'autres groupes régionaux (p. ex. Centre for Academic Computing). Comme l'accès à ces ressources n'a probablement pas été vu comme un soutien institutionnel, il n'a peut-être pas été inscrit dans les réponses.

Logiciels de recherche

Les répondants devaient aussi répondre à des questions sur l'accès à des outils logiciels dans leurs établissements pouvant répondre à une gamme de besoins de recherche (voir Figure 7) :

- Logiciels commerciaux de recherche quantitative (p. ex. SPSS, Stata)
- Logiciels commerciaux de recherche qualitative (p. ex. NVivo, Dedoose)
- Outils électroniques de collecte de données (p. ex. Qualtrics, RedCap)
- Outils de recherche collaboratifs (p. ex. OSF institutions, GitHub)
- Cahiers de laboratoire électroniques (p. ex. LabArchives, LabGuru)

Pour tous les établissements, c'est l'accès à des logiciels commerciaux de recherche quantitative (64,9 %) qui était le plus populaire tandis que l'accès à des cahiers de laboratoire électroniques était le moins courant (6,5 %); cependant, il semble y avoir des différences notables à ce chapitre entre les universités et les collèges.

¹¹[Calcul Canada](#)

L'accès des universités à un service institutionnel pour des logiciels commerciaux de recherche qualitative (55,8 %) et de recherche quantitative (75 %) était plutôt élevé, mais il ne primait pas dans les collèges (logiciels commerciaux de recherche qualitative à 28,6 % et de recherche quantitative à 38,1 %).

L'accès institutionnel aux outils de recherche collaboratifs est limité pour les universités (26,9 %) et très limité pour les collèges (9,5 %). Il y a un certain niveau d'accès institutionnel aux outils de collecte de données dans les universités (36,5 %) et dans les collèges (33,3 %). Les répondants des universités ont indiqué que leurs établissements avaient accès à des outils de recherche collaboratifs dans une proportion de 26,9 %; cependant les répondants des collèges ont indiqué un niveau d'accès plus faible (9,5 %). Les cahiers de laboratoire électroniques ne semblent pas bénéficier d'un accès coordonné, aucun collège n'y ayant accès alors que seulement 9,6 % des universités soutiennent l'accès des chercheurs.

Il est à noter que parmi tous les répondants, 16,9 % ont indiqué qu'ils ne savaient pas si leur établissement avait accès à ce genre de service. De plus, l'accès à ces types de services d'infrastructure pourrait être coordonné au niveau d'un département ou d'un groupe de recherche plutôt qu'au niveau de l'établissement, ce que le sondage n'a peut-être pas permis de démontrer. Les chercheurs pourraient aussi utiliser ces services de manière individuelle plutôt que par un accès coordonné par l'établissement ou le département.

Figure 5. L'infrastructure de soutien de la GDR à laquelle les établissements ont accès pour le transfert de données ne dépassant pas 5Go (Q10D) et de plus de 5Go (Q10E) (tous les établissements). Q10D. « À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » Transfert de données (jusqu'à 5 Go). (n=77); et Q10E. « À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » Transfert de données (plus de 5 Go). (n=77).

Figure 6. Infrastructure de soutien pour les données sensibles (tous les établissements). Q10F. « À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » Infrastructure pour données sensibles (n=77).

Figure 7. Autres infrastructures de GDR auxquelles les établissements ont accès (tous les établissements). Q10G. « À quelle infrastructure de gestion des données votre établissement a-t-il accès? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » Autres infrastructures de gestion des données de recherche (n=77).

Services de GDR

Une série de questions portaient sur la capacité des établissements à soutenir ou fournir des sites Web d'information, des services-conseils, du soutien financier, des services de traitement de données, de la formation en GDR, du soutien en curation, du soutien technique pour le cryptage des données et l'anonymisation par exemple. Les résultats montrent que plus de la moitié des établissements répondants offrent tous ces soutiens à leurs chercheurs d'une façon ou d'une autre (Tableau 2). Alors qu'une variété de services liés à la GDR sont accessibles dans la plupart des établissements, certains ne sont pas entièrement concrétisés. Les services qui existent sont recensés surtout par les répondants des universités et généralement offerts par leurs bibliothèques ou de pair avec des ressources nationales. Par contre, les collèges semblent en être surtout aux étapes de planification et de développement dans tous ces secteurs.

Service de GDR	Université (%)	Collège/cégep (%)	Autre (%)	Total des réponses (%)
Sites Web d'information sur la GDR	88,5 (n=46)	47,6 (n=10)	100 (n=4)	77,9 (n=60)
Services-conseils	82,7 (n=43)	33,3 (n=7)	75,0 (n=3)	68,8 (n=53)
Pratiques exemplaires générales en GDR ou formation sur la plateforme de gestion de données (SMP)	76,9 (n=40)	38,1 (n=8)	75,0 (n=3)	66,2 (n=51)
Soutien en curation	73,1 (n=38)	28,6 (n=6)	50,0 (n=2)	59,7 (n=46)
Ateliers pratiques sur la GDR ciblés	69,2 (n=36)	19,0 (n=4)	25,0 (n=1)	53,2 (n=41)
Soutien technique (pour le cryptage des données, l'anonymisation, etc.)	55,8 (n=29)	38,1 (n=8)	75,0 (n=3)	51,9 (n=40)
Services de traitement de données	55,8 (n=29)	42,9 (n=9)	50,0 (n=2)	51,9 (n=40)
Soutien financier spécifique pour les chercheurs	17,3 (n=9)	23,8 (n=5)	50,0 (n=2)	20,8 (n=16)

Tableau 2. Services de GDR par type d'établissement. Q13A. « La gestion des données de recherche peut comporter un ensemble de services offerts par diverses unités dans votre établissement, ou encore par une organisation régionale ou nationale. L'infrastructure peut également combiner une plateforme ouverte/à but non lucratif et des solutions commerciales ou fournies par des éditeurs. Quelles unités ou quels produits utilisez-vous dans votre établissement à l'interne et à l'externe pour chacun des services suivants? Veuillez choisir toutes les réponses applicables ». (universités, n=52; collèges, n=21; autres, n=4; Total de réponses, n=77)

Répartition des fournisseurs de services

Nous avons réparti les sources des services de soutien en GDR entre les grandes catégories suivantes : institutionnelles (bibliothèque, TI ou services communs), régionales/nationales, commerciales et disciplinaires pour tenter de déterminer comment les divers types d'établissements collaborent avec ces divers fournisseurs de services. Les résultats montrent que les répondants se fient d'abord surtout aux ressources des établissements comme sources de services de soutien en GDR. Les bibliothèques, les services de TI ou les services communs fournis par des associations d'unités internes assument ces responsabilités. La répartition des services de soutien en GDR par fournisseur est montrée sur la Figure 8 pour tous les types d'établissements; cependant, nous expliquons seulement les différences entre les collèges et les universités dans ce qui suit.

Plus de 60 % des 52 universités qui ont répondu ont mentionné que les sites Web d'information, la formation, les ateliers, les services-conseils et le service de curation de données sont fournis dans une certaine mesure à l'interne. Dans les 21 collèges, quelques services internes sont fournis, mais de manière non constante pour des services spécifiques.

En plus de fournir des services de GDR par l'intermédiaire d'unités internes, les établissements comptent également sur des ressources externes. Les répondants des universités utilisent des ressources de collaboration régionales et nationales pour assurer la prestation de services sous forme de sites Web d'information (51,9 %), de formation (32,7 %), d'ateliers (28,8 %) et de consultation (25 %).

Les collèges ne font pas grand usage de ressources externes; cependant 23,8 % des répondants ont indiqué qu'ils utilisaient des ressources régionales ou nationales pour fournir des sites Web d'information aux chercheurs.

Dans les universités, l'utilisation des ressources disciplinaires pour soutenir les services de GDR au niveau de l'établissement se répartit comme suit : 21,1 % les utilisent pour le traitement des données et 15,4 %, pour le soutien technique de la GDR. Les collèges collaborent peu avec les ressources disciplinaires pour soutenir les services institutionnels de GDR. L'utilisation des ressources disciplinaires n'a vraisemblablement pas été captée dans ce sondage. La collaboration avec ces services peut s'observer avec les facultés, les départements ou les chercheurs plutôt que dans les établissements et donc peut ne pas être connue des répondants.

Les universités font un faible usage de solutions commerciales pour le soutien institutionnel de la GDR; seuls 11,5 % d'entre elles utilisent les ressources commerciales pour le soutien en traitement des données et 7,7 % utilisent les ressources commerciales pour le soutien informationnel de la GDR. Aucun collège ayant répondu au sondage n'utilise de solutions commerciales pour la GDR.

Les établissements devaient indiquer dans leurs réponses comment ils planifient de fournir du soutien en GDR. Les collèges ont affiché un pourcentage plus élevé quant à ce qui est prévu d'offrir que les universités pour la plupart des catégories, à l'exception des services de traitement des données et des soutiens techniques pour lesquels les résultats sont plus ou moins similaires. Environ 33 % des collèges prévoient de fournir des sites Web d'information sur la GDR, contre 10 % pour les universités. Le pourcentage des établissements qui ont le projet de fournir un soutien financier spécifique pour les chercheurs, des pratiques exemplaires générales en GDR ou de la formation sur la DMP est plus élevé du côté des collèges (environ 48 % pour les deux) contre respectivement 29 % et 27 % du côté des universités. Encore, 43 % des collèges prévoient fournir des services consultatifs, ce qui est plus élevé que du côté des universités qui le prévoient dans une proportion de 21 %.

Figure 8. Unités ou produits utilisés pour soutenir les services de GDR par ressource institutionnelle, disciplinaire, régionale ou nationale ou commerciale (tous les établissements). Q13A. « La gestion des données de recherche peut comporter un ensemble de services offerts par diverses unités dans votre établissement, ou encore par une organisation régionale ou nationale. L'infrastructure peut également combiner une plateforme ouverte/à but non lucratif et des solutions commerciales ou fournies par des éditeurs. Quelles unités ou quels produits utilisez-vous dans votre établissement à l'interne et à l'externe pour chacun des services suivants? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » (n=77)

Structure organisationnelle et prestation de services

La disponibilité des services en GDR est en corrélation positive avec le caractère formel des structures institutionnelles pour la GDR. Parmi les établissements analysés, ceux qui possédaient des comités structurés d'intervenants du campus en GDR fournissent un niveau de services plus élevé à l'interne (par la bibliothèque, les services de TI ou les services communs) que ceux dont les groupes d'intervenants du campus sont informels, tandis que les établissements ayant un groupe informel ont tendance à fournir un niveau de services internes en GDR plus élevé que ceux qui n'ont aucune forme organisée de collaboration entre les intervenants du campus. Cependant, la structure interne des groupes d'intervenants en GDR n'a pas vraiment d'incidence sur l'utilisation de collaborations externes (de sources régionales, nationales, disciplinaires ou commerciales) pour le soutien. La Figure 9 illustre la ventilation des types de soutien en GDR fourni par les groupes de GDR créés par les établissements dans tous les établissements examinés.

Figure 9. Fournisseurs de soutien de service pour la GDR e types de groupes de GDR créés par les établissements (tous les établissements). Croisement des réponses à la Q13A. « La gestion des données de recherche peut comporter un ensemble de services offerts par diverses unités dans votre établissement, ou encore par une organisation régionale ou nationale. L'infrastructure peut également combiner une plateforme ouverte/à but non lucratif et des solutions commerciales ou fournies par des éditeurs. Quelles unités ou quels produits utilisez-vous dans votre établissement à l'interne et à l'externe pour chacun des services suivants? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » et à la Q9. « Comment les différents intervenants dans votre établissement collaborent-ils pour répondre aux défis de la gestion des données de recherche? » (n=77)

PHQ et prestation de services

Parmi les 77 établissements répondants, on observe une répartition plus ou moins égale entre ceux qui ont créé des postes réservés à la GDR (n=26), ceux qui ont réassigné des responsabilités en GDR de façon complète ou partielle à des postes existants (n=22) et ceux qui n'ont pas créé de postes réservés à la GDR (n=25). Quatre établissements n'ont pas répondu à cette question. La Figure 10 illustre la répartition des fournisseurs de services de GDR dans les établissements entre la stratégie de création d'un rôle au regard de la GDR et celle de réassigner des responsabilités pour tous les types d'établissements.

Pour la formation, les ateliers et les services-conseils, les établissements ayant des postes réservés à la GDR montrent un niveau de soutien institutionnel interne élevé (73,1 % - 88,5 %), mais un niveau de soutien externe plus bas (<27 %) dans ces domaines. Par contre, les établissements qui ont réassigné des responsabilités en GDR à des postes existants montrent un niveau de soutien interne dans ces domaines plus faible (50 % - 63,6 %), mais indiquent une utilisation plus élevée de soutien externe (<41 %). Les établissements qui n'ont pas de postes de GDR donnent moins de formation, d'ateliers et de services de consultation à l'interne (20 % - 40 %) et un nombre encore plus faible utilise des ressources externes pour fournir ces soutiens (<20 %).

La disponibilité de sites Web d'information est élevée tant à l'interne qu'à l'externe entre les établissements qui ont des postes réservés à la GDR et ceux qui ont réassigné les responsabilités à des postes existants. Le soutien institutionnel à l'interne pour les sites Web d'information atteint une proportion de 80,8 % pour les postes réservés à la GDR, 90,9 % pour les rôles réassignés et 50 % pour les établissements n'ayant pas créé de rôle en GDR. À l'externe, les établissements utilisent des sites Web d'information régionaux et nationaux parmi tous les postes de GDR à 50 % dans les postes réservés et les postes réassignés et à 44 % en l'absence de rôle en GDR.

La présence de postes réservés à la GDR est en corrélation avec la présence de soutien technique interne (pour le cryptage, l'anonymisation, etc.) ou les services de traitement pour la GDR (53,8 % pour les deux dans les établissements ayant des postes réservés à la GDR, 45,5 % pour les deux dans les établissements ayant des postes en GDR réassignés et respectivement 32 % et 24 % dans les établissements sans postes de GDR). Il n'est pas fait grand usage de ressources externes pour le soutien technique et les services de traitement. Des fournisseurs de services externes, c'est la disponibilité à la fois des services de traitement des données et des services techniques des ressources disciplinaires qui est la plus grande dans les établissements dotés d'un poste réservé à la GDR (30,8 % pour les deux services). Pour les établissements sans poste réservé à la GDR, c'est le soutien technique venant de ressources nationales ou régionales qui est le plus important (25,0 %).

Une proportion élevée d'établissements ayant des postes s'occupant de GDR fournit du soutien en curation de données à l'interne (76,9 % avec postes réservés et 68,2 % avec des tâches réassignées à d'autres postes). Par comparaison, seulement 32 % des établissements sans postes s'occupant de GDR fournissent ce soutien à l'interne. Pour tous les établissements, il y a peu de collaborations externes pour la curation de données, peu importe qu'il y ait ou non des postes s'occupant de GDR (<20 %). Aucun de ces trois groupes n'utilise des solutions commerciales pour le soutien en curation de données.

Figure 10. Fournisseurs de soutien de service pour la GDR e types de groupes de GDR créés par les établissements (tous les établissements). Croisement des réponses à la Q13A. « La gestion des données de recherche peut comporter un ensemble de services offerts par diverses unités dans votre établissement, ou encore par une organisation régionale ou nationale. L'infrastructure peut également combiner une plateforme ouverte/à but non lucratif et des solutions commerciales ou fournies par des éditeurs. Quelles unités ou quels produits utilisez-vous dans votre établissement à l'interne et à l'externe pour chacun des services suivants? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. » et à la Q8. « Quels postes de gestion des données, le cas échéant, ont été créés dans votre établissement ou ont fait l'objet d'une réaffectation (veuillez fournir les appellations d'emploi)? » (n=77)

Budgets et prestation de services

Les participants au sondage devaient répondre en forme libre sur une question concernant le mode de financement des services de GDR au sein de leurs établissements. Les réponses ont été codées sur la base des réponses données sur les points suivants :

- Budget institutionnel réservé
- Budget des unités de l'établissement
- Collaboration interinstitutionnelle /consortium
- Fonds de l'extérieur de l'établissement (p. ex. subventions)
- Aucun budget
- Ne sais pas/pas de réponse

Selon les réponses obtenues, il n'y a généralement pas de budget de GDR réservé au sein de l'établissement. La GDR est plutôt financée par des unités ou des départements, à supposer qu'elle soit financée. Un certain nombre d'établissements canadiens soutiennent certains efforts en GDR à l'échelle régionale (p. ex. Scholars Portal Dataverse) et nationale (p. ex. Portage) ; cependant, le taux des réponses sur la participation à des efforts interinstitutionnels ou consortiaux est faible. Cela s'explique sans doute par le fait que les répondants au sondage ne perçoivent pas ces contributions comme étant une stratégie institutionnelle de soutien de la GDR.

Les établissements ayant des budgets internes de GDR (et celui ayant un budget réservé et les 21 ayant du soutien des unités ou des départements) montrent un niveau de soutien interne plus élevé aux sites Web d'information, à la formation, aux ateliers, aux services-conseils, à la curation de données et au soutien technique pour les données sensibles (71,4 %-95,2 %) que les établissements qui n'ont aucune forme de budget institutionnel pour la GDR (20,7 %-58,6 %).